

AVALIAÇÃO CLÍNICA E ULTRASSONOGRÁFICA DA TAXA DE PRENHEZ EM EMBRIÕES BOVINOS DE PRODUÇÃO IN VITRO

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 09/11/2023](#)

CLINICAL AND ULTRASOUND EVALUATION OF PREGNANCY RATE IN
BOVINE EMBRYOS FROM IN VITRO PRODUCTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10091928

Larissa Marques de Lucena¹

Eliene Porto Sad Pina²

Walker Nunes Chagas²

Dala Kezen Vieira Hardman Leite²

Resumo

A bovinocultura é uma área que necessita cada vez mais do uso de biotecnologias, visto que, diagnóstico precoce do sexo do feto tem ajudado aos produtores a guiarem suas estratégias ao longo da cadeia produtiva. O objetivo geral deste trabalho visa relatar a avaliação clínica e ultrassonográfica da taxa de prenhez de embriões bovinos de Produção *in vitro* (PIV). A pesquisa foi realizada com 31 vacas da raça Nelore com embriões transferidos da raça Nelore Pintado. Os animais utilizados no trabalho são provenientes de uma fazenda do estado do Rio de Janeiro.

Os embriões foram implantados nas fêmeas receptoras com 7 dias de vida em forma de blastocisto expandido. A sexagem fetal foi realizada com auxílio do aparelho de ultrassom, Mindray com transdutor transretal linear multifrequencial (7,5 MHz). As fêmeas bovinas foram contidas em um tronco de contenção individual próprio para adequada avaliação do exame ginecológico, diagnóstico de gestação e sexagem fetal. A identificação do sexo do feto foi visualizada com a presença do tubérculo genital com 63 dias de gestação. A localização do tubérculo genital foi fundamental para o diagnóstico do sexo fetal masculino e feminino. Os resultados obtidos através das avaliações por palpação transretal e ultrassonografia revelaram que vinte e quatro deles (77,42%) apresentaram diagnósticos de fêmeas vazias, e sete receptoras (22,58%) foram diagnosticadas como prenhas. No exame ultrassonográfico, foi possível identificar o sexo fetal, no qual 6,45% (n= 2) foram fêmeas e 16,13% (n= 5) machos. Os embriões classificados como blastocisto expandido (BX) foram os que obtiveram melhores resultados positivos com 22,58 (n= 7). Em relação ao corpo lúteo (CL), foram identificados animais com CL1 que obtiveram o maior número de prenhez com 50,00%, duas novilhas com diagnóstico de CL1 (n= 2). As novilhas com achados CL2, no total de nove novilhas, três apresentaram resultados positivos de prenhez, 33,33% (n=9). As receptoras com ovários classificados em CL3 obtiveram menor número de prenhez, 3 positivas, 15,00%, (n=20). As novilhas apresentaram escore de condição corporal (ECC) 2,5 e 3 compatível com o baixo nível nutricional e manejo sanitário ausente. Os parâmetros avaliados como escore de condição corporal (ECC), corpo lúteo (CL) e estágio embrionário influenciaram na taxa de prenhez. É de grande valia o exame clínico e ginecológico por meio da palpação transretal e exame ultrassonográfico para o diagnóstico de gestação e sexagem fetal, sendo um método seguro e não invasivo. O tubérculo genital é de fácil visualização para a determinação da sexagem.

Palavras-chave: Biotecnologias. Bovinos. Receptoras. Tubérculo genital.

ABSTRACT

Cattle farming is an area that increasingly needs the use of biotechnologies since early diagnosis of the sex of the fetus has helped producers to guide their strategies along the production chain. The general objective of this work aims to report the clinical and ultrasonographic evaluation of the pregnancy rate of bovine embryos in vitro production (IVP). The research was carried out with 31 Nelore cows with embryos transferred from the Nellore Pintado breed. The animals used in the work come from a farm in the state of Rio de Janeiro. The embryos were implanted in the 7-day-old recipient females in the form of an expanded blastocyst. Fetal sexing was performed with the aid of a Mindray ultrasound device with a multifrequency linear transrectal transducer (7.5 MHz). The bovine females were restrained in an individual containment trunk for adequate evaluation of the gynecological examination, diagnosis of pregnancy and fetal sexing. The identification of the sex of the fetus was visualized with the presence of the genital tubercle at 63 days of gestation. The location of the genital tubercle was fundamental for the diagnosis of male and female fetal sex. The results obtained through transrectal palpation and ultrasonography revealed that twenty-four of them (77.42%) were diagnosed as empty females, and seven recipients (22.58%) were diagnosed as pregnant. On ultrasonography, it was possible to identify the fetal sex, in which 6.45% (n= 2) were females and 16.13% (n= 5) were males. Embryos classified as expanded blastocyst (BX) were the ones with the best positive results, with 22.58 (n= 7). In relation to the corpus luteum (CL), animals with CL1 were identified that achieved the highest pregnancy rate with 50.00%, two heifers diagnosed with CL1 (n= 2). The heifers with CL2 findings, in a total of nine heifers, three showed positive pregnancy results, 33.33% (n=9). Recipients with ovaries classified as CL3 had a lower number of pregnancies, 3 positives, 15.00%, (n=20). The heifers had body condition scores (BCS) of 2,5 and 3 compatibles with low nutritional level and lack of sanitary management. The parameters evaluated as body condition score (BCS), corpus luteum (CL) and embryonic stage influenced the pregnancy rate. Clinical and gynecological examination by means of transrectal palpation and ultrasound examination is of great value for the diagnosis

of pregnancy and fetal sexing, being a safe and non-invasive method. The genital tubercle is easy to visualize for the determination of fetal sexing.

Keywords: Biotechnologies. Cattle. Receivers. Genital tubercle.

INTRODUÇÃO

As Biotecnologias da Reprodução têm contribuído de forma significativa para alavancar a produtividade da economia brasileira. Fatores como nutrição, manejo e sanidade vem sendo implementados nas propriedades com o objetivo de auxiliar esses animais a expressar seu potencial genético (Becher *et al.*, 2018).

É de grande interesse comercial que se melhore geneticamente o plantel garantindo melhor qualidade, seja de carne ou leite. Também existe a necessidade de que as fêmeas sejam melhores geneticamente cada vez mais, para que sejam férteis, gerando bezerros saudáveis e que possuam melhor produção de leite ou conversão alimentar, ou seja, produzam mais com menos custo (Rocha e Santos, 2007; Becher *et al.*, 2018; Baruselli *et al.*, 2019).

A respeito do uso de biotecnologias para o melhoramento genético, o controle da proporção dos sexos da espécie bovina é de grande interesse comercial. Tendo em vista que a bovinocultura, procura ter qualidade no plantel, com mais bezerros nascidos e com alto valor zootécnico, observamos a sexagem fetal, sendo inovadora nesse sentido, tornando-se relevante na reprodução de bovinos (Rocha e Santos, 2007; Lustosa *et al.*, 2018; Souza *et al.*, 2018).

A Produção *in vitro* de embriões atua como uma biotécnica considerável, de grande importância aplicada à reprodução assistida, com propósito de apressurar o ganho genético, sendo uma ferramenta eficaz na geração de animais geneticamente melhorados. Os produtores que visam aumentar a produção diária, necessitam de uma maior quantidade e qualidade de matrizes gerando bezerros, buscando aumentar a quantidade sem perder

a qualidade e sem aumento de custos. Assim o produtor poderá realizar o investimento nessa biotecnologia com mais confiança, mantendo o Brasil um dos líderes mundiais em Produção *in vitro* da espécie bovina (Rocha *et al.*, 2007; Jin *et al.*, 2016; Souza *et al.*, 2018).

As técnicas de reprodução artificial ou assistida são consideradas importantes na produtividade da economia brasileira, expandindo a quantidade de descendentes, aumentando o desempenho reprodutivo das raças e diminuindo intervalo entre partos. Assim sendo, extremamente vantajoso para o produtor saber de forma antecipada o sexo da progênie, para que possa se planejar concentrando os machos para os rebanhos de corte e as fêmeas para os rebanhos de leite e reposição de matrizes. Além disso, também pode-se agregar valor comercial as gestantes, fazendo venda de matrizes sexadas. Tanto a Produção *in vitro*, quanto a sexagem fetal são aliados para maximizar o retorno financeiro da pecuária no agronegócio brasileiro (Gasperin *et al.*, 2017; Grázia *et al.*, 2021).

Com a Produção *in vitro* pode-se produzir embriões bovinos sem levar em consideração o estágio do ciclo estral das doadoras, sendo capaz repetir o procedimento sem interferir negativamente no número de novos oócitos. Além do mais, a PIV relacionada à coleta de oócitos a partir da punção folicular guiada por ultrassom, da sigla inglês *ovum pic-up* (OPU), esse processo abrange a coleta de oócitos que será submetido à interação com o espermatozoide sob condições laboratoriais originando um novo indivíduo (Grázia *et al.*, 2021). Após concluir toda etapa da PIV de aspiração folicular, maturação *in vitro*, fecundação *in vitro* e cultivos *in vitro* de zigoto, os embriões criopreservados que possuem o estágio de blastocisto serão transferidos para as fêmeas selecionadas como receptoras e seguirão com a gestação (Carneiro *et al.*, 2019; Ealy *et al.*, 2019; Grázia *et al.*, 2021).

A sexagem fetal possui grande valor permitindo visualizar os embriões desde sua formação até que seja possível diagnosticar a sexagem fetal.

Para diagnóstico e controle da proporção de sexos nas espécies domésticas, isto é, sendo potencialmente de grande valia para o agronegócio (Luz *et al.*, 2000, Gasperin *et al.*, 2017; Pugliesi *et al.*, 2017).

As receptoras de Produção *in vitro* utilizadas no Brasil são de animais mestiços, visto que devem ser mais resistentes ao ambiente. Aliás, bons manejos nutricionais, sanitários e bem-estar devem ser utilizados para que elas possam responder aos tratamentos hormonais. Sendo de grande relevância que as receptoras se encontrem aptas para manter uma prenhez, parto sem riscos e desmamarem bezerros saudáveis ressaltando que são descendentes superiores geneticamente (Costa Filho *et al.*, 2013; Honorato *et al.*, 2013; Dantas *et al.*, 2018).

A identificação e seleção de receptoras de alta qualidade não são simples, sendo necessário uma avaliação clínica e ginecológica, preparar o uso de protocolos hormonais de sincronização. Entretanto, o número de receptoras selecionadas para um programa de PIV deve estar relacionado ao número médio de embriões produzidos por doadora (Lustosa *et al.*, 2018; Baruselli *et al.*, 2019).

A avaliação das receptoras é de suma importância nos programas de PIV para a transferência dos embriões produzidos *in vitro*. Essa análise e seleção deve ser realizada de maneiras distintas, tendo em vista as características individuais de cada receptora, grau de assincronia embrião-receptoras, a localização, número e qualidade dos corpos lúteos, escore de condição corporal (ECC), controle do ciclo estral e manejo sanitário e reprodutivo das receptoras (Andrade *et al.*, 2012; Honorato *et al.*, 2013; Morais *et al.*, 2013; Baruselli *et al.*, 2019).

O método mais habitual para seleção de receptoras ainda é a análise do corpo lúteo (CL) por palpação retal juntamente ao aparelho ultrassonográfico onde permite avaliar a completa visualização do CL (Pugliesi *et al.*, 2017; Tambuleni *et al.*, 2019). Tendo em vista que, de acordo com estudos e pesquisas, foi relatado que independente da projeção

pequena, média ou grande de um corpo lúteo não será indicativo de seleção das receptoras, já que um CL com projeção pequena pode mostrar uma grande massa luteal, enquanto um CL grande pode apresentar uma massa luteal total pequena (Leal *et al.*, 2009; Andrade *et al.*, 2012; Morais *et al.*, 2013). Em contrapartida, Tambuleni (2019) em seu estudo, relatou que deve ser avaliada o CL em quantidade de fluxo sanguíneo como: Intenso, Regular e baixo ou Grande. E do mesmo modo, avaliar variedades de tamanho (CL- Grande (CL1), CL- Médio (CL2) e CL- Pequeno (CL3). Dado que o tamanho do corpo lúteo é mais importante que o fluxo sanguíneo para prever a taxa de prenhez (Tambuleni *et al.*, 2019).

No decorrer dos anos 80 foi afirmado que o diagnóstico ultrassonográfico foi um progresso tecnológico mais considerável na área de pesquisa e clínica de animais de grande porte. Durante a mesma época, foi permitido avaliar o trato reprodutor das fêmeas bovinas para diversas finalidades, dentre elas: diagnóstico de gestação, monitoramento folicular, diagnóstico de patologias e avaliação da viabilidade embrionária e fetal (Gasperin *et al.*, 2017; Pugliesi *et al.*, 2017; Moreira *et al.*, 2022).

Para diagnosticar o sexo fetal é preciso visualizar o tubérculo genital, encontrado em ambos os sexos, apresenta-se como uma estrutura bilobulada, com aparência semelhante a duas barras paralelas ovais e hiperecoicas. O tubérculo genital tem como função ao longo da gestação formar pênis nos machos e clitóris nas fêmeas, sendo assim o diagnóstico tem como base a localização diferenciada entre ambos (Gonçalves *et al.*, 2021; Nogueira *et al.*, 2021).

Primeiramente, deve se localizar o feto antes de introduzir o aparelho de ultrassom, após posicionamento localizar a região do posterior do feto e em seguida identificar o tubérculo genital. Nas fêmeas o tubérculo genital encontra-se ventral a inserção da cauda, nos machos o tubérculo genital se encontra caudal a inserção do cordão umbilical (Gasperin *et al.*, 2017; Gonçalves *et al.*, 2021; Nogueira *et al.*, 2021).

O diagnóstico de sexagem é melhor realizado no 55° ao 70° dia de gestação, uma vez que o tubérculo genital apresenta maior ecogenicidade, garantindo maior acurácia. Anterior a 50 dias de gestação o diagnóstico poderá ser errôneo devido ao tubérculo e os pontos de referência estarem inferiores. Posterior aos 70 dias de gestação o feto estará um pouco maior e assim dificulta a visualização do tubérculo e nesta fase poderá ser observado presença de escroto no macho e glândula mamária na fêmea (Gasperin *et al.*, 2017; Gonçalves *et al.*, 2021; Nogueira *et al.*, 2021; Lucena *et al.*, 2023).

Com a evolução da técnica ultrassonográfica em fêmea bovinas, amplificou a demanda por diagnóstico do sexo fetal, pois esta técnica trouxe nova perspectiva de planejamento, acurácia no atendimento e manejo, tendo como finalidade de intensificar a produtividade de animais geneticamente aperfeiçoados (Nogueira *et al.*, 2021; Moreira *et al.*, 2022).

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética – UNIG obedecendo às normas do comitê de ética e experimentação animal, PEBIO/UNIG N° N ° 009/2022.

O estudo foi realizado em uma fazenda de produção de gado de corte da raça Nelore, localizada no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Onde as mesmas são criadas sob o sistema de criação extensivo a pasto. Foram avaliadas trinta e uma receptoras de fêmeas bovinas (n=31) da raça Nelore, de idades variadas, nas quais foram transferidos embriões da raça Nelore Pintado. Os animais se encontravam em pastagens de baixa qualidade, predominantemente formadas por *Brachiaria decumbens*, além da oferta de suplemento mineral descontínuo para bovinos de corte à vontade e água *ad libitum*.

As novilhas foram contidas em um tronco de contenção individual onde foram submetidas ao exame ginecológico.

Após decorridos 63 dias desde a implantação dos embriões, as receptoras foram avaliadas, minuciosamente, utilizando o exame clínico por meio da palpação transretal e ultrassonografia. Na palpação transretal foi realizado o diagnóstico de gestação, examinando tamanho, assimetria, tônus, espessura da parede e conteúdo dos cornos uterinos, além da palpação dos ovários. Na ultrassonografia as receptoras foram submetidas a confirmação de prenhes e identificação do sexo fetal. O aparelho de ultrassom utilizado foi da marca Mindray, com transdutor transretal linear multifrequencial (7,5 MHz).

No exame ultrassonográfico por via transretal foi realizado a sexagem fetal das fêmeas bovinas. As novilhas examinadas foram avaliadas quanto ao grau de CL, avaliados em Grau 1 – excelente, Grau 2 – bom e Grau 3 – regular. Após avaliação dos corpos lúteos, foram transferidos embriões avaliados em diferentes estágios embrionários. Correspondendo à Blastocisto (BL), Blastocisto Expandido (BX) e Blastocisto Eclodido (BE).

Na ultrassonografia foi detectado o tubérculo genital para identificação do sexo fetal. O tubérculo genital nos machos foi localizado causal a inserção do cordão umbilical, cranial aos membros posteriores onde se localiza o prepúcio. Nas fêmeas, o tubérculo encontrou-se ventral a inserção da cauda, caudal aos membros posteriores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram implantados trinta e um embriões (n= 31). Os resultados obtidos através das avaliações por palpação transretal e ultrassonografia revelaram que vinte e quatro das receptoras (77,42%) apresentaram diagnósticos de fêmeas vazias, e sete receptoras (22,58%) foram diagnosticadas como prenhas. O mesmo foi citado na literatura, estando de acordo com os autores (Gasperin *et al.*, 2017; Pugliesi *et al.*, 2017; Nogueira *et al.*, 2021; Moreira *et al.*, 2022), no qual afirmam ser um método claro para diagnóstico de confirmação de prenhez e sexagem fetal, sendo

de fácil visualização a presença ou ausência do feto, conforme tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Avaliação da porcentagem da taxa de prenhez das receptoras

Fonte: Arquivo Pessoal, 2023

Tabela 2 – Avaliação do percentual da sexagem fetal das receptoras prenhas

Fonte: Arquivo Pessoal, 2023

Contudo, no exame ultrassonográfico, foi possível identificar o sexo fetal no período de 63 dias de gestação, no qual 6,45% (n= 2) foram fêmeas, onde foi visualizado o tubérculo genital presente entre os membros posteriores, próximos a inserção da cauda. Na identificação do sexo masculino foi encontrado 16,13% (n= 5) machos, com a visualização do tubérculo genital presente craniais aos membros posteriores, próximo a inserção do cordão umbilical, conforme tabela 2.

Os autores Gasperin *et al.*, (2017), Gonçalves *et al.*, (2021), Nogueira *et al.*, (2021), Lucena *et al.*, (2023), ressaltaram em seus artigos que para determinar o sexo do feto, é preciso identificar a existência do tubérculo genital em um dos locais e a ausência no outro. Segue os dados presentes através do resultado de exame ultrassonográfico realizado em novilhas selecionadas como receptoras dos embriões implantados (figura 4 e 5).

Figura 4 – Achados ultrassonográficos mostrando o tubérculo genital cranial aos membros posteriores, caracterizando o embrião masculino

MP = membros posteriores ; TG = tubérculo genital. Fonte: Arquivo Pessoal, 2023

Figura 5 – Achado ultrassonográfico mostrando o tubérculo genital ventral a inserção da cauda, caudal aos membros posteriores, próximos a cauda, caracterizando o embrião feminino

MP = membros posteriores ; TG = tubérculo genital e cauda, caracterizando o embrião feminino

Fonte: Arquivo Pessoal, 2023

O estudo teve dados importantes quanto ao diagnóstico positivo da gravidez em relação aos estágios de desenvolvimento dos embriões. Os embriões classificados como blastocisto expandido (BX) foram os que obtiveram melhores resultados positivos com 22,58 (n= 7). A não confirmação da gravidez ocorreu em 77,42% (n=24), conforme tabela 3. Esses resultados foram semelhantes aos citados por Souza *et al.*, 2018; Carneiro *et al.*, 2019; Grázia *et al.*, 2021, que afirmaram que a taxa de gravidez da transferência de embriões produzidos *in vitro* é maior quando são utilizados estágios de embriões mais avançados, preferencialmente blastocisto expandido.

Tabela 3 – Avaliação percentual da relação dos estágios embrionários com a gravidez

Fonte: Arquivo Pessoal, 2023

Em relação ao corpo lúteo (CL), foram identificados animais com CL1 que obtiveram o maior número de prenhez com 50,00%, duas novilhas com diagnóstico de CL1 (n= 2). As novilhas com achados CL2, no total de nove novilhas, três apresentaram resultados positivos de prenhez, 33,33% (n=9). As receptoras com ovários classificados em CL3 obtiveram menor número de prenhez, 3 positivas, 15,00%, (n=20). As taxas de prenhez das fêmeas bovinas de embriões de PIV quanto a qualidade e tamanho do corpo lúteo foram de acordo com a citação dos autores Tambuleni *et al.* (2019), que enfatiza que a falta de resultados positivos de prenhez deve-se ao baixo número de fêmeas receptoras com CL1 transferido, sendo que dados foram semelhantes quanto aos corpos lúteos CL1 e CL2 no qual possuíram os melhores resultados na taxa de prenhez. A avaliação do CL influenciou na taxa de prenhez destes animais estando em desavença com os autores Leal *et al.* (2009), no qual em seu artigo relata que o tamanho do CL não influencia na avaliação de pré-seleção das receptoras do programa de Produção *in vitro* (PIV).

Tabela 4 – Avaliação da taxa de prenhez em relação aos graus de Corpo Lúteo.

Fonte: Arquivo Pessoal, 2023

De acordo com Honorato (2013), é importante enfatizar que a transferência de embriões geneticamente melhorados está cada vez mais incrementada nos rebanhos bovinos, logo os cuidados em um sistema de

produção de animais são primordiais para o preparo das receptoras para gestação. Tais cuidados como manejo sanitário, manejo nutricional e bem-estar animal, conforme citam os autores Becher *et al.*, 2018, estão em concordância com os parâmetros avaliados neste trabalho. O tamanho do corpo lúteo está relacionado aos fatores nutricionais e sanitários segundo Baruselli (2019), tendo em vista que as receptoras selecionadas para o programa de PIV não estavam aptas para a biotécnica da PIV. As novilhas apresentaram escore de condição corporal (ECC) 2,5 e 3, com baixo nível nutricional e manejo sanitário ausente.

CONCLUSÃO

Os parâmetros avaliados como escore de condição corporal (ECC), corpo lúteo (CL) e estágio embrionário influenciaram na taxa de prenhez. É de grande valia o exame clínico e ginecológico por meio da palpação transretal e exame ultrassonográfico para o diagnóstico de gestação e sexagem fetal, sendo um método seguro e não invasivo. O tubérculo genital é de fácil visualização para a determinação da sexagem fetal.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, G. A.; FERNANDES, M. A.; KNYCHALA, R. M.; PEREIRA JUNIOR, M. V.; OLIVEIRA, A. J.; NUNES, D. P.; BONATO, G. L.; SANTOS, R. M. Fatores que afetam a taxa de prenhez de receptoras de embriões bovinos produzidos *in vitro*. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 36, n. 1, p. 66-69, 2012.

BARUSELLI, P. S.; ELLIFF, F. M.; SILVA, L. G.; CATUSSI, B. L. C.; BAYEUX B. M. Estratégias para aumentar a produção de embriões em bovinos. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 43, n. 2, p. 315-326, 2019.

BECHER, B. G.; NETO, A. P.; OLIVEIRA, W.; MOTA, M. F.; JELONSCHEK, J. P.; Fatores que afetam a produção *in vitro* de embriões (PIVE) em bovino. **Revista Enciclopédia Biosfera**, v. 15, n. 28, p. 554-570, 2018.

CARNEIRO, I. M. B.; SANTANA, A. L. A.; BEZERRA, P. A.; COSTA, L. N. F.; SILVA, G. C. O.; Oócitos bovinos: Influência das estações do ano e maturação *in vitro* em meio enriquecimento com Quercetina. **Revista Magistra**, v. 30, p. 134 – 142, 2019.

COSTA FILHO, L. C. C.; QUEIROZ, V. L. D.; ROSA, L. S.; ZÚCCARI, C. E. S. N.; SILVA, E. V. C. Fatores que Interferem na Eficiência Reprodutiva de Receptoras de Embrião Bovino. **Revista Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR**, v. 16, n. 2, p. 201 – 208, 2013.

DANTAS, K. S. A.; CAMPELLO, C. C.; DANTAS, R. A. A.; NUNES, J. F. Seleção de receptoras em um programa de transferência de embriões (PIVE) em bovinos no Nordeste do Brasil. **Ciência Animal**, v. 28, n. 1, p. 03-16, 2018.

EALY, A. D.; WOOLDRIDGE, L. K.; MCCOSKI, S. R. Board invited review: post-transfer consequences of in vitro-produced embryos in cattle. **Journal of Animal Science**, v. 30, n. 6, p. 2555 – 2568, 2019.

GASPERIN, B. G. Ultrassonografia Reprodutiva em Fêmeas Bovinas e Ovinas. **Embrapa, Clima Temperado**, n. 45, p. 35, 2017.

GONÇALVES, P. B. D.; FIGUEIREDO, J. R.; GASPERIN, B. G. **Biotécnicas aplicadas à reprodução animal e à humana**. Rio de Janeiro: Roca; 2021.

GRÁZIA, J. G. V.; SANTOS, G. M. Avaliação do estágio de desenvolvimento embrionário na taxa de prenhez em receptoras de embriões produzidos *in vitro*. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 4, n. 3, p. 4776 – 4782, 2021.

HONORATO, M. T.; FERRO, R. A. C.; FERRO, D. A. C.; SANTOS, K. J. C.; COSTA, N. A.; FILHO, J. L. R. Importância da escolha de receptoras em um programa de transferência de embriões em bovinos. **Publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia**. v. 7, n. 19, p. 242, 2013.

JIN, J. I.; GANHEM, N.; KIN, S. S.; CHOI, B. H.; HA, A. N.; Interaction of donor age, parity and repeated recovery of cumulus–oocyte complexes by ovum pick-up on in vitro embryo production and viability after transfer.

Livestock Science, v. 188, p. 43-47, 2016.

LEAL, L. S.; OBA, E.; FERNANDES, C. A. C.; FILHO, O. G. S. Avaliação do Corpo Lúteo, Contratilidade Uterina e Concentrações Plasmáticas de Progesterona e Estradiol em Receptoras de Embriões Bovinos. **Ciência Animal Brasileira**, v. 10, n. 1, p. 174-183, 2009.

LUCENA, L. M.; DELFINO, K. S.; PRAZERES, T. A.; FERRER, D. M. V.; LEITE, D. K. V. H.L. Fetal sexing in bovine embryos for *in vitro* production – literature review. **A Look At Development**, 2023.

LUSTOSA, A. A.; BARBOZA, N. A.; BARBOSA, Y. G. S.; RODRIGUES, P. K. O.; NETO, F. C. R. M. Aspectos relevantes na produção comercial de embriões bovinos por meio da técnica biotecnológica de fertilização *in vitro*: Revisão. **Publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 12, n. 3, p. 1-6, 2018.

LUZ, M. R.; WATANABE, Y. F.; FERRO, J. A.; FERRO, M. I.; MAURO, S. M. S.; HOSSEPIAN DE LIMA, V. F. M.; FRANCESCHINI, P. H. Sexagem de embriões bovinos fecundados *in vitro* pela técnica de PCR multiplex. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 20, n. 6, p. 453 – 456, 2000.

MORAIS, M. E. O.; MELLO, R. R. C.; FERREIRA, J. E.; MELLO, M. R. B. Comparação de diferentes métodos de manejo reprodutivo em receptoras de embrião bovino sobre a taxa de concepção. **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**, v. 20, n. 2, p. 89-93, 2013.

MOREIRA, A. L.; ARAÚJO, B. P. L.; BATISTA, J. P. N.; SANTOS, J. V. S.; NASCIMENTO, M. P. Exame ultrassonográfico no acompanhamento gestacional: Bovinos. **Revista Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária**. V. 2, n. 1, p. 12 – 18, 2022.

NOGUEIRA, E.; MINGOTI, G. Z.; NICACIO, A. C.; SILVA, J. C. B.; FERNANDES, C. A. C.; RODRIGUES, W. B.; MARQUES JÚNIOR, H. R. **Utilização da ultrassonografia na reprodução de fêmeas bovinas**. Brasília, DF: Embrapa, 2021.

PUGLIESI, G.; REZENDE, R. G.; SILVA, J. C. B.; LOPES, E.; NISHIMURA, T. K.; BARUSELLI, P. S.; MADUREIRA, E. H.; BINELLI, M. Uso da ultrassonografia Doppler em programas de IATF e TETF em bovinos. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**. v. 41, n. 1, p. 140-150, 2017.

ROCHA, J. R.; SANTOS, L. M, PICCIANI, A. As vantagens da sexagem de embriões em bovinos. **Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária**, v. 7, n. 8, p. 1 – 5, 2007.

SOUZA, N. S.; ABADE, C. C. Produção in vitro de embriões bovinos: etapas de produção e histórico no Brasil. **Revista Ciência Veterinária UniFil**, v. 1, n. 3, p. 95-108, 2018.

TAMBULENI, A. H. P.; GUIMARÃES, C. R. B.; FERNANDES, C. A. C.; OLIVEIRA, E. R.; PALHÃO, M. P.; NEVES, J. P. Avaliação de receptoras de embriões bovinos usando ultrassonografia modo –B e Doppler colorido. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 43, n. 1, p. 25-30, 2019.

Discente do curso de Medicina Veterinária – Universidade Iguazu campus
Nova Iguaçu, RJ, Brasil¹

Docente do curso de Medicina Veterinária – Universidade Iguazu campus
Nova Iguaçu, RJ, Brasil²

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil